

УДК 616-071+616.13-004.6+616.717+616-08
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617928>

**ОЦІНКА РОЛІ ЕНДОТЕЛІНУ-1 ТА ОКСИДУ АЗОТУ (NO) В
РОЗВИТКУ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ
АЛІМЕНТАРНІЙ ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ, ФІЗИЧНОМУ
НАВАНТАЖЕННІ ТА ЇХ ПОЄДНАННІ**

Кремінська І.Б., Заяць Л.М.

*Івано-Франківський національний медичний університет,
patfisiology@ifnmu.edu.ua*

**ОЦЕНКА РОЛИ ЭНДОТЕЛИНА-1 И ОКСИДА АЗОТА (NO) В
РАЗВИТИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ
АЛИМЕНТАРНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ, ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКЕ И ИХ**

Креминская И.Б., Заяц Л.М.

*Ивано-Франковский национальный медицинский университет,
patfisiology@ifnmu.edu.ua*

**AN ESTIMATION OF ROLE OF ENDOTHELIN-1 AND OXIDE OF
NITROGEN (NO) IN DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL
DISFUNCTION AT ALIMENTARY HYPERCHOLESTEROLEMIA,
PHYSICAL LOADING AND THEIR COMBINATION**

Kreminska I.B., Zaiats L.M.

Ivano-Frankivsk National Medical University, patfisiology@ifnmu.edu.ua

232

Summary/Резюме

It is set that hypercholesterolemia of alimentary origin, the maximal physical loadings and combinations are accompanied development of the expressed endothelial disfunction which shows up the atherogenic damage of femoral arteries. If at alimentary hypercholesterolemia to use the moderate physical loadings, maintenance of proatherogenic forms of lipids goes down in blood, and the atherogenic damages of femoral arteries adopt more noncommunicative and a kind is less expressed.

A research purpose was a study of role of endothelin-1 and oxide of nitrogen in development of disfunction at hypercholesterolemia, physical loading and their combination. Set that alimentary hypercholesterolemia, as well as the surplus physical loadings are accompanied multiplying the synthesis of endothelial cells of endothelin-1 and diminishing of products by them NO in comparing to the control group of animals, while the moderate physical loadings are accompanied multiplying a concentration in plasma of blood of NO and insignificant increase of endothelin-1. At combination of hypercholesterolemia| and maximal physical loadings of multiplying the products of endothelin-1 and decline of synthesis of NO is maximal, and combination of hypercholesterolemia| and moderate physical loadings shows up diminishing of synthesis of endothelin-1 and multiplying the products of NO.

Key words: *hypercholesterolemia, physical loadings, endothelial disfunction, endothelin-1, oxide of nitrogen.*

На сьогодні ішемічна хвороба серця належить до глобальних медико-соціальних проблем і посідає одне з головних місць у структурі серцевої патології.

Мета. Вивчення динаміки ендотелійзалежних показників при експериментальній гіперхолестеринемії та фізичних навантаженнях різної інтенсивності.

Моделювання гіперхолестеринемії проводилося на 45 щурах-самцях породи Вістар масою 250-300 г, які протягом 8 тижнів перебували на стандартній атерогенній дієті, складовими компонентами якої були 1,5 г холестерину, 10 г свинячого жиру та 0,1 г жовчних кислот із розрахунку на 1 кг маси тіла. Експериментальне моделювання максимального (високої інтенсивності) і помірного фізичного навантаження (ФНВІ і ФНПІ) здійснювалося на 24 щурах-самцях бігом в тредбані зі швидкістю відповідно 36 і 24 м/хв протягом 1 години щоденно тривалістю 2 місяці. Крім того, 30 щурів з гіперхолестеринемією піддавалися впливу МФН і ПФН за вищезгаданою методикою, а 10 - склали контрольну групу.

Виявлені нами закономірності можуть в якійсь степені допомогти зрозуміти механізм більш частого виявлення серцево-судинних захворювань при використанні тяжких фізичних навантажень. Фізичні навантаження в помірному режимі нормалізують зміни. Припускаємо, що причиною цього є те, що помірні фізичні навантаження поєднують в собі стимуляцію гідролізу жирів із жирових депо з можливістю постійного і пролонгованого окислення їх в умовах роботи в аеробному режимі.

Гіперхолестеринемія, максимальні фізичні навантаження і особливо їх поєднання супроводжуються глибокими порушеннями балансу вазоконстрікторних та вазодилататорних ендотелійзалежних факторів регуляції судинного тонуусу, що проявляється збільшенням вмісту у плазмі крові ендотеліну-1 та зменшенням концентрації оксиду азоту. Помірні фізичні навантаження, навпаки, сприяють збільшенню концентрації NO та зменшенню ендотеліну-1

Ключові слова: *аліментарна гіперхолестеринемія, фізичні навантаження різної інтенсивності, ендотелін-1, оксид азоту.*

На сьогоднішній день ишемическая болезнь сердца относится к глобальным медико-социальным проблемам и занимает одно из главных мест в структуре сердечной патологии.

Цель. Изучение динамики эндотелий-зависимых показателей при экспериментальной гиперхолестеринемии и физических нагрузках разной интенсивности.

Моделирование гиперхолестеринемии проводилось на 45 крысах-самцах породы Вистар массой 250-300 г, которые в течение 8 недель находились на стандартной атерогенной диете, составляющими компонентами которой были 1,5 г холестерина, 10 г свиного жира и 0,1 г желчных кислот из расчета 1 кг массы тела. Экспериментальное моделирование максимальной (высокой интенсивности) и умеренной физической нагрузки (ФНВИ и ФНПИ) осуществлялось на 24 крысах-самцах бегом в тредбане со скоростью соответственно 36 и 24 м/мин в течение 1 часа ежедневно продолжительностью 2 месяца. Кроме того, 30 крыс с гиперхолестеринемией подвергались влиянию МФН и ПФН по вышеупомянутой методике, а 10 – составили контрольную группу.

Выявленные нами закономерности могут в какой-то степени помочь понять механизм более частого выявления сердечно-сосудистых заболеваний при использовании тяжелых физических нагрузок. Физические перегрузки в умеренном режиме нормализуют конфигурации. Предполагаем, что причиной тому является то,

что умеренные физические нагрузки сочетают в себе стимуляцию гидролиза жиров из жировых депо с возможностью постоянного и пролонгированного окисления их в условиях работы в аэробном режиме.

Гиперхолестеринемия, максимальные физические нагрузки и особенно их сочетания сопровождаются глубокими нарушениями баланса вазоконстрикторных и вазодилататорных эндотелий-зависимых факторов регуляции сосудистого тонуса, что проявляется увеличением содержания в плазме крови эндотелина-1 и уменьшением концентрации оксида азота. Умеренные физические нагрузки, напротив, способствуют увеличению концентрации NO и уменьшению эндотелина-1.

Ключевые слова: алиментарная гиперхолестеринемия, физические нагрузки разной интенсивности, эндотелин-1, оксид азота.

Вступ

Серед вазоконстрикторних ендотеліязалежних факторів провідне місце, згідно сучасних уявлень, відводиться біциклічному поліпептиду, який представлений комбінацією 21 амінокислоти [3, 7, 9]. Ендотелін існує у трьох ізоформах: ендотелін – 1, 2, 3. Джерелами ендотеліну – 1 в організмі є ендотелій, гладком'язеві клітини (ГМК) судин, нейрони, астроцити, ендометрій, гепатоцити, мезангіоцити, клітини Сертолі, епітеліоцити молочних залоз, тканинні базофіли. У стінці кровоносних судин тільки ендотеліальні клітини синтезують пептид і тільки ендотелін – 1 [8]. Попередником ендотеліну є поліпептид великий ендотелін – 1, який під дією конвертуючого ферменту перетворюється в ендотелін. Велика частина ендотеліну – 1 секретується в просвіт кровоносних судин, де він взаємодіє з рецепторами А і В, які розташовані на поверхні гладком'язевих клітин. Судиннозвужуюча дія ендотеліну – 1 переважно обумовлена його взаємодією з рецепторами типу А [6]. Його вазоконстрикторний ефект супроводжується змінами системної та регіонарної гемодинаміки. Ендотелін - 1 є не тільки потужним вазоконстриктором, але й сенсibiliзує судини до дії інших вазоконстрикторів, накопичується в атеросклеротичних бляшках, внаслідок чого вони стають більш сприятливими до розриву, збільшує ріст гладком'язе-

вих клітин, кордіоміоцитів, фібробластів [3, 6, 8].

Крім вазоконстрикторних, ендотеліальні клітини продукують вазорелаксуючі фактори, до яких в першу чергу відносять оксид азоту (NO). NO- нестійка речовина, непростаноїдного генезу, яка обумовлює ендотеліязалежну дилатацію артерій у відповідь на дію ацетилхоліну, вперше описано R.Furchgott і J.Zawadski в 1980 р. [1]. NO утворюється з L- аргеніну ферментом NO- синтазою. Активація цього ферменту залежить від внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію в ендотеліоцитах, є кальмодулінзалежною і потенціюється при наявності нікотинамід- аденін-динуклеотид фосфат (NADPH) і 5,6,7,8-тетрагідріобіоптерину (BH4). В доповнення до NO-синтази на сьогоднішній день відомі дві інші ізоформи ферменту: нейрональна (тип 1) і індукційна (тип 2), які є кальційзалежними і визначаються в багатьох типах клітин. NO дифундує до ГМК судинної стінки і обумовлює розслаблення, стимулюючи розчинну гуанілатциклазу, що сприяє збільшенню концентрації циклічного 3,5-гуанозину монофосфату (цГМФ) [4,5]. Крім вазодилатуючої, NO виконує цілий ряд інших важливих функцій: модулює збільшення вазоактивних медіаторів, пригнічує адгезію лейкоцитів [7]. NO бере участь в регуляції ремоделювання судинної стінки,

пригнічує експресію прозапальних генів, адгезію і агрегацію тромбоцитів, пригнічує міграцію і проліферацію ГМК (4). NO – лабільна короткоживуча молекула з періодом напіврозпаду від 2 до 30 с [1]. В подальшому NO трансформується в нітрит (NO₂) та нітрат (NO₃) й експресується нирками.

В літературі велика увага надається вазоконстрикторній ролі ендотеліну-1, вазодилітаторній ролі NO при гіперхолестеринемії (ГХЕ), як одного з головних факторів ризику ендотеліальної дисфункції [7,9]. Проте на сьогоднішній день залишається надостатньо вивченою роль вазоактивних ендотеліальних факторів у розвитку ендотеліальної дисфункції при фізичних навантаженнях різної інтенсивності та фізичних навантажень на фоні ГХЕ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. На сучасному етапі експериментальними дослідженнями переконливо доведено, що серцево-судинні захворювання є однією з найважливіших та найактуальніших проблем сьогодення. Дослідження останніх років значно розширили уяву про етіопатогенез судинної патології, а саме механізми розвитку ендотеліальної дисфункції [4].

За даними літератури відомо існування реципрокних взаємовідносин між компонентами крові і функцією судинного ендотелію. Особливу увагу дослідників провідних наукових центрів світу привертає проблема вивчення ендотелію судин у зв'язку з отриманням даних про його провідну роль у підтриманні балансу між багатьма важливими функціями судинної системи організму, а саме: вазодилітацією та вазоконстрикцією [2,3,5].

Виділення не розв'язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. Огляд літератури по-

казав, що у наукових роботах описані, загалом, клінічні випадки або розглядаються вузькі фізіологічні аспекти цієї проблеми. Цілісного, комплексного дослідження концентрації ендотеліальних факторів при фізичних навантаженнях різної інтенсивності на фоні гіперхолестеринемії ми не виявили. [2,4].

Мета роботи – дослідження вмісту ендотеліну-1 та оксиду азоту в плазмі крові при експериментальній ГХЕ, фізичних навантаженнях і їх комбінації.

Матеріал і методи дослідження

Моделювання гіперхолестеринемії проводилося на 45 щурах-самцях породи Вістар масою 250-300 г, які протягом 8 тижнів перебували на стандартній атерогенній дієті, складовими компонентами якої були 1,5 г холестерину, 10 г свиного жиру та 0,1 г жовчних кислот із розрахунку на 1 кг маси тіла [8].

Експериментальне моделювання максимального (високої інтенсивності) і помірного фізичного навантаження (ФНВІ і ФНПІ) здійснювалося на 24 щурах-самцях бігом в тредбані зі швидкістю відповідно 36 і 24 м/хв протягом 1 години щоденно тривалістю 2 місяці [8]. Крім того, 30 щурів з гіперхолестеринемією піддавалися впливу МФН і ПФН за вищезгаданою методикою, а 10 - склали контрольну групу.

Кров для дослідження брали з черевної аорти натще, використовуючи ЕДТА, як антикоагулянт. Вміст ендотеліну-1 визначали імуноферментним методом з використанням набору реактивів Biomedica (Австрія). Він представляє собою сендвічовий метод імуноферментного аналізу, який вимірює вільні форми ендотеліну-1. У цьому методі мишині моноклональні антитіла, які вироблені проти ендотеліну-1, використовуються для взяття на пробу. Концентрацію оксиду азоту визначали за допомогою набору реагентів RDS (UK). Прин-

цип методу встановлений на ферментному перетворенні нітрату в нітрит через нітрат-редуктазу. Нітрит, який утворився внаслідок реакції перетворення (реакції Грісса) – це кольороутворююча речовина, стійка до розпаду, яка адсорбує видиме світло при 540 нм й легко вимірюється фотометром. Для кількісної оцінки концентрація ендотеліну-1 виражалась в фікомольях на мілілітр (фмоль/мл), оксиду азоту (нітриту) – мікромольях на літр (мкМоль/л).

Результати та обговорення

Проведені дослідження показали, що розвиток експериментальної гіперхолестеринемії і фізичних навантажень супроводжуються виразними змінами значень показників, що вивчалися.

Як засвідчили отримані нами результати, серед тварин з ГХЕ спостерігається вагоме достовірне зростання рівня ендотеліну-1 у плазмі крові, та зниження рівня NO. На фоні гіперхолестеринемії концентрація ендотеліну-1 вища від контрольного приблизно в 2,8 рази ($p < 0,001$), а концентрація NO знижується порівняно з контрольною групою в 1,4 рази ($p < 0,001$) (табл. 1), що підтверджується даними літератури [3,5, 7].

Зростання плазменного рівня ендотеліну-1 та зменшення рівня NO вказують на пошкодження ендотелію при ГХЕ. Адже, як відомо, гіперхолестеринемія є одним з факторів інактивації конститутивної ендотеліальної NOS (eNOS). Вільний холестерин збільшує транскрипцію гену кавеоліну-білка, який зв'язується з молекулою eNOS, при цьому вона стає неактивною. Ще один можливий механізм впливу підвищеного рівня холестерину на систему NOS є збільшення рівня АДМА-інгібітора ГХЕ [1] та пошкоджуюча дія ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) на ендотелій судин [6]. Під їх впливом порушується синтез NO, знижується рівень експресії гену NOS. Окислені ЛПНЩ також викликають значне пригнічення NOS, здатні пригнічувати ендотеліозалежну вазодилатацію. При цьому на фоні значного пригнічення утворення релаксуючих факторів окислені ЛПНЩ стимулюють стійкий спазм судин, але і впливають на проліферацію клітин судин і є індукторами апоптозу ендотеліоцитів [4, 5].

Згідно даних літератури, диференціюється вплив різних видів фізичних навантажень (помірних і максимальних, динамічних і статичних) на рівень ліпідних показників крові і стан ендотелію судин [1, 2]. В даній статті ми висвітлюємо вплив МФН і ПФН на рівень окремих вазоконстрикторних і вазодилаторних ендотеліозалежних факторів регуляції судинного тону.

При вивченні рівня ендотеліну-1 та NO при ФНВІ і ФНПІ відмітили, що вміст ендотеліну-1 при ФНВІ зростає в 2,5 рази ($p < 0,001$),

Таблиця 1
Вміст ендотеліну-1 та оксиду азоту в плазмі крові щурів при ГХЕ

Показник	Умови досліді і кількість тварин ($M \pm m$)		
	Контроль ($n = 10$)	ГХЕ, 2 міс ($n = 15$)	Р
Ендотелін – 1, фмоль/мл	0,64 ± 0,12	1,83 ± 0,09	$P < 0,001$
NO, мкМоль/л	17,21 ± 0,47	12,26 ± 0,51	$P < 0,001$

Таблиця 2
Показники рівнів ендотеліну-1 та NO при МФН і ПФН
($M \pm m$)

Показник	Умови досліді і кількість тварин		
	Контроль ($n = 10$)	МФН, 2 міс ($n = 12$)	ПФН, 2 міс ($n = 12$)
Ендотелін –1 фмоль/мл	0,64 ± 0,12	1,62 ± 0,10 $p < 0,001$	0,92 ± 0,06 $p < 0,001$
NO, мкМоль/л	17,21 ± 0,47	13,62 ± 0,09 $p < 0,001$	16,6 ± 0,14 $p < 0,001$

Вміст ендотеліну-1 та NO в плазмі крові щурів при МФН і ПФН на фоні ГХЕ, (M ± m)

Показник	Умови дослідів і кількість тварин		
	Контроль (n = 10)	МФН і ГХЕ, 2 міс (n = 15)	ПФН і ГХЕ, 2 міс (n = 15)
Ендотелін — 1, фмоль/мл	0,64 ± 0,12	1,96 ± 0,18 p < 0,001	1,14 ± 0,106 p < 0,001
NO, мкМоль/л	17,21 ± 0,47	9,35 ± 0,11 p < 0,001	15,02 ± 0,110 p < 0,001

рівень NO зменшується приблизно в 1,3 рази (p<0,001) порівняно з контрольною групою, а при ПФН NO збільшується в 1,1 рази (p<), концентрація ендотеліну-1 дещо збільшується в 1,4 рази (p) від контрольного рівня, оскільки при експериментальному моделюванні фізичних навантажень в тредбані в тварин активується симпато-адреналова система (табл. 2).

Результати досліджень доводять те, що рівень вазоактивних факторів залежить від інтенсивності фізичних навантажень. Так, під впливом ФНВІ розвивається ендотеліальна дисфункція, яка проявляється вираженим дисбалансом між вазодилататорами і вазоконстрикторами. Тоді, як ПФН запобігають цьому розвитку.

МФН на фоні аліментарної ГХЕ у дослідних тварин в плазмі крові поглиблюється дисбаланс між ендотеліном-1 та NO. Так, зростання рівня концентрації ендотеліну-1 відбувається в 3,1 рази (p<0,001), концентрація NO зменшується в 1,8 рази (p<0,001) порівняно з контролем (табл. 3). Це доводить те, що ФНВІ на фоні ГХЕ викликають зміни атерогенного напрямку і посилюють ендотеліальну дисфункцію, а саме порушення регуляції тону судин.

На противагу цьому під впливом ПФН, які виконуються на фоні аліментарної ГХЕ у всіх дослідних тварин цієї групи відмічається незначне збільшення рівня ендотеліну-1 в 1,78 рази (p<0,001), а концентрація NO зменшується в 1,1 рази (p<0,001) порівняно з контролем. Виявлені нами законо-

Таблиця 3 мірності можуть в якійсь степені допомогти зрозуміти механізм більш частого виявлення серцево-судинних захворювань при використанні тяжких фізичних навантажень.

Фізичні навантаження в помірному режимі нормалізують зміни. Припускаємо, що причиною цього є те, що помірні фізичні навантаження поєднують в собі стимуляцію гідролізу жирів із жирових депо з можливістю постійного і пролонгованого окислення їх в умовах роботи в аеробному режимі.

Висновки

Гіперхолестеринемія, максимальні фізичні навантаження і особливо їх поєднання супроводжуються глибокими порушеннями балансу вазоконстрикторних та вазодилататорних ендотеліальних факторів регуляції судинного тону, що проявляється збільшенням вмісту у плазмі крові ендотеліну-1 та зменшенням концентрації оксиду азоту. Помірні фізичні навантаження, навпаки, сприяють збільшенню концентрації NO та зменшенню ендотеліну-1

В подальшому планується вивчення корелятивних зв'язків між вмістом ендотеліну-1 та NO плазми крові із станом ендотелію стегнової артерії.

Література

1. Araujo F.B., Barbosa D.S., Hsin C.Y. et al. Evaluation of oxidative stress in patients with hyperlipidemia Atherosclerosis. 2012; 117, №3: 61-71.
2. Belardinelli R., Barstow T.J. Skeletal muscle oxygenation during constant work rate exercise. Med. Sci Sports Exer. 2018; 26: 512-519.
3. Garrison D.G. Endothelial function and oxidant stress. Clin. Cardiology. 2003; 22: 43.
4. Griending K.K., Alexander R.W. Oxidative stress and cardiovascular disease. Circulation. 2017; 96: 3264-3265.

5. Kuhn H. Oxidative modification of LDL in molecular and cellular systems, in animal atherosclerosis models and in human. *Atherosclerosis*. 2009; 108, N S: 64.
6. Luscher T.F., Rubanyi G.M., Vasak J . et al Endothelial control of vascular tone and growth. *Circulation*. 2016; 88, N5: V1-V3.
7. Mac Auley D. Physical activity, lipids, apolipoproteins and Lp(a) in Northern Ireland Health and Activity Survey. *Sci Sports Exer*.2005; 28: 720-736.
8. NIH Consensus development panel on physical activity and vascular health. *Physical activity and cardiovascular health*. *JAMA* 1996;276:241-246.
9. Fuhrman B., Oiknine J., Aviram M. Iron induces lipid peroxidation in cultured macrophages, increases their ability to oxidatively modify LDL, and effects their secretory properties. *Atherosclerosis*. 2000; 113, N2 :65-78.
4. Griending K.K., Alexander R.W. Oxidative stress and cardiovascular disease. *Circulation*. 2017; 96: 3264-3265.
5. Kuhn H. Oxidative modification of LDL in molecular and cellular systems, in animal atherosclerosis models and in human. *Atherosclerosis*. 2009; 108, N S: 64.
6. Luscher T.F., Rubanyi G.M., Vasak J . et al Endothelial control of vascular tone and growth. *Circulation*. 2016; 88, N5: V1-V3.
7. Mac Auley D. Physical activity, lipids, apolipoproteins and Lp(a) in Northern Ireland Health and Activity Survey. *Sci Sports Exer*.2005; 28: 720-736.
8. NIH Consensus development panel on physical activity and vascular health. *Physical activity and cardiovascular health*. *JAMA* 1996;276:241-246.
9. Fuhrman B., Oiknine J., Aviram M. Iron induces lipid peroxidation in cultured macrophages, increases their ability to oxidatively modify LDL, and effects their secretory properties. *Atherosclerosis*. 2000; 113, N2 :65-78.

References

1. Araujo F.B., Barbosa D.S., Hsin C.Y. et al. Evaluation of oxidative stress in patients with hyperlipidemia. *Atherosclerosis*. 2012; 117, №3: 61-71.
2. Belardinelli R., Barstow T.J. Skeletal muscle oxygenation during constant work rate exercise. *Med. Sci Sports Exer*. 2018; 26: 512-519.
3. Garrison D.G. Endothelial function and oxidant stress. *Clin. Cardiology*. 2003; 22: 43.

*Вперше надійшла до редакції 07.01.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*